

Retos y experiencias de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ante la pandemia por COVID-19

Challenges and experiences of the teachers of the Faculty of Sciences Administrative and Digital Technologies of the University of Sciences and Arts of Chiapas in the face of the COVID-19 pandemic

Dolores Guadalupe Sosa Zúñiga¹
dolores.sosa@unicach.mx

Lidia Elena Mendoza López²
lidia.mendoza@unicach.mx

Erick Eugenio Gómez Hernández³
erick.gomez@unicach.mx

Recepción: 15 de noviembre de 2020
Aceptación: 16 de diciembre de 2020

Resumen

Este trabajo es un estudio de caso acerca de los retos y experiencias a los que se enfrentaron los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), debido a la migración urgente de la enseñanza presencial a la modalidad en línea, como medida de contención de la pandemia por COVID-19. El aporte de este trabajo está en el análisis de las condiciones bajo las cuales tuvieron que enseñar los docentes, debido a que los alumnos de esta facultad están distribuidos en diversas sedes ubicadas en varias zonas en el Estado de Chiapas, por lo que, no están en igualdad de condiciones. Esto da como resultado, que los docentes tuvieron que adecuar sus estrategias de enseñanza a los diferentes contextos de acceso a la tecnología de sus estudiantes. Además, la investigación destaca aquellas estrategias que funcionaron y que pueden ser replicadas por otras instituciones de educación superior.

Palabras clave: educación en línea, COVID-19, docentes, retos y experiencias

1 Grupo de Investigación: Medios Digitales e Innovación de la Licenciatura en Marketing Digital de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

2 Grupo de Investigación: Medios Digitales e Innovación de la Licenciatura en Marketing Digital de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

3 Grupo de Investigación: Medios Digitales e Innovación de la Licenciatura en Marketing Digital de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Abstract

This work is a study case about the challenges and experiences faced by the teachers of the Faculty of Administrative Sciences and Digital Technologies of Chiapas University of Sciences and Arts (UNICACH), due to the urgent migration from classroom teaching to the online modality, the COVID-19 pandemic has a result in a dramatically schools shut all across the country to preventing the spread of the disease. The significance of this work, is in the analysis of the conditions under which teachers has to teach, since the students of this faculty are spread in various campuses located in diverse areas in the State of Chiapas and they are not under equal conditions. This comes a results that teachers had to adapt their teaching strategies to the different contexts and technology access that their students have. In addition, the research is focused in highlight those strategies that succeeded and those that can be replicated by other higher education institutions.

Key words: online education, COVID-19, teachers, challenges and experiences

Introducción

El brote de una nueva cepa de coronavirus llamado COVID-19 o 2019-nCoV, detectado en Wuhan (China) en diciembre de 2019 (OPS, 2020a) se propagó a tal nivel que, se declaró como pandemia el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020). La característica principal de este proceso infeccioso es que los afectados presentan fiebre y síntomas respiratorios tales como tos y disnea o dificultad para respirar. Los casos

graves de la enfermedad manifiestan neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, lo que en el peor de los casos puede resultar en la muerte (Gobierno de México, 2020).

Debido a la gravedad de la situación, la Organización Panamericana de la Salud realizó recomendaciones con la finalidad contener la propagación del contagio, la más preponderante es el distanciamiento social (OPS, 2020b). Esta medida modificó las dinámicas en todos los entornos sociales a nivel mundial, destacando el impacto en el sector productivo, laboral y educativo. México no fue la excepción, se establecieron diferentes estrategias para continuar laborando en los diferentes sectores, sin embargo, el sector educativo es uno de los temas centrales en la constitución de las estrategias de confinamiento. La Secretaría de Educación Pública (SEP), instruyó el 16 de marzo del 2020, la suspensión de clases del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, en todos los niveles educativos dependientes de la Secretaría de Educación Pública de todo el país. (Secretaría de Gobierno, 2020).

Posteriormente, la SEP propuso establecer un sistema de educación a distancia electrónica y digital, para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las escuelas (Secretaría de Educación Pública, 2020). Ante esto, las Instituciones de Educación Superior (IES) y en atención a las sugerencias emitidas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), tuvieron la necesidad de adaptarse a la modalidad no escolarizada⁴, misma que implicó migrar de clases presenciales a clases en línea⁵ en un corto tiempo (ANUIES, 2020a). Para ello, se puso a disposición de la comunidad académica: docu-

4 Educación no escolarizada: La destinada a estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la institución mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos didácticos de auto acceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y del personal docente. (Secretaría de Educación y Cultura, 2016)

5 Educación en línea. Considerada como una modalidad en la que convergen contenidos, actividades, comunicación e interacción de quienes intervienen a través de medios tecnológicos. (Fernández-Morales, K. & Vallejo-Casarin, A., 2014)

mentos, recursos digitales, cursos en línea y asesorías para su consideración en la elaboración de planes de continuidad académica ante la contingencia (ANUIES, 2020b).

En este sentido, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) con sede principal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 12 subse-des distribuidas en diversas regiones del estado de Chiapas (PRDI 2017-2021), propuso el Plan General para la Continuidad Académica a Distancia, en él se establecieron los lineamientos para su desarrollo y operatividad a fin de generar las condiciones básicas para asegurar la atención a los estudiantes durante la contingencia (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2020a). En consecuencia, la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, elaboró un Plan Específico para la Continuidad Académica, en el que se establece el empleo de la educación en línea (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2020b), por lo que se desarrollaron dos momentos de capacitación, en el primero se iniciaron actividades de capacitación emergente para los docentes para el adecuado uso de Google Classroom al interior de la Facultad (Carrillo, 2020) y la segunda, fue implementada por la Dirección de Educación Virtual de la UNICACH con una invitación masiva por parte de la responsable del área, con el fin de “fortalecer los procesos de diseño de cursos en el LMS Classroom” (Bermúdez, 2020).

El cambio acelerado de la forma de enseñar de presencial a la modalidad en línea, el proceso de capacitación urgente y las condiciones adversas en que ocurrió, son características de un fenómeno único en el campo de la pedagogía, por lo que, es indispensable estudiarlo para afinar los procesos y mejorar las dinámicas de enseñanza en la UNICACH y en muchas otras universidades que tuvieron que transformarse para solventar las necesidades educativas. Es

importante mencionar que, mientras se escriben estas líneas, la pandemia aún no termina, por lo que los estudios al respecto aún se están generando o publicando, en ese sentido, el estado de la cuestión está en construcción.

Esta investigación es de corte cualitativo, con enfoque pedagógico y social, que tiene como principal interés conocer los retos y experiencias adquiridas por los docentes durante este proceso de transformación. De forma específica, se tiene como meta definir la formación docente respecto a la educación en línea, los retos que han enfrentado los docentes por la adopción y el uso de la tecnología educativa, y los ajustes pedagógicos realizados a las asignaturas.

En los siguientes apartados, se hace una breve revisión de conceptos que exponen las categorías de análisis, se describe la metodología que se siguió para recabar los datos de la investigación; se presentan los resultados que dan respuesta al objetivo planteado y por último las conclusiones.

Tecnología educativa (TE)

El concepto surge formalmente en los años 60's, en sus inicios tuvo como característica principal el elemento audiovisual con el apoyo de los avances técnicos de esos años, como la fotografía a color, filminas, proyector de acetatos color y blanco y negro así como los efectos especiales que se aplicaban a estos recursos. Posteriormente surge la multimedia que integraba varios medios para el logro de mejores efectos, este concepto se acuñó apoyado en el paradigma conductista evolucionando de acuerdo al momento histórico que se iba presentando (Ferreira & DeNapoli, 2018).

La Tecnología Educativa (TE) se encarga de generar, aplicar y evaluar de manera sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando diversos medios para que la educación alcance sus propósitos (Sancho Gil et. al, 2015). Específicamente, Área Moreira (2009) la define como un campo de estudio en el que se consideran todos los materiales instruccionales y audiovisuales, que son integrados con el objetivo de transformar los espacios escolares y generar las condiciones para que los estudiantes obtengan contenidos educativos y aprendan.

La tecnología educativa se complementa con el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), las cuales facilitan el acceso a recursos que se relacionan con los medios de comunicación como el internet, cine, televisión y radio, permitiendo la transmisión de contenidos didácticos a los estudiantes (Torres & Beltrán, 2017). En consecuencia es importante señalar que existen tres categorías de usos instruccionales de la tecnología como: la aplicación para la interacción, el aprendizaje y la enseñanza del contenido. (Badia, Meneses y García, 2015; Badia, Chumpitaz, Vargas D'Uniam, & Suárez, 2016)

La tecnología educativa también facilita actividades propias de los docentes como la gestión de cursos en línea, como instrumento para generar investigaciones, apoyo en el trabajo administrativo, en el diseño de las evaluaciones y material pedagógico, entre otros. (Rivero Cárdenas, Gómez Zermeño, & Abrego Tijerina, 2013)

En el proceso de evaluación específicamente, Barberà (2016) señala que la tecnología educativa juega un papel importante, ya que el aprendizaje puede evaluarse de forma sistemática, utilizando bancos de preguntas y respuestas, los cuales incluso pueden aportar al estudiante corrección inmediata. Otra de las formas de evaluar es aquella considerada como evaluación

enciclopédica en la que se obtiene información de diferentes fuentes para la elaboración de monografías y ensayos sobre un tema en específico y en el que se tiene al internet como una opción amplia de información. Finalmente la evaluación colaborativa, en la que las tecnologías juegan un papel fundamental ya que proporcionan apoyo para el monitoreo del trabajo colaborativo que se realiza ya sea a través de los debates virtuales, foros de discusión y los trabajos grupales. La Tecnología Educativa implica la utilización de los continuos desarrollos tecnológicos en el ámbito educativo; estos permiten generar estrategias de enseñanza alternas, que son innovadoras, atractivas y eficientes. Sin embargo, al ser una herramienta con tantas virtudes, se requiere de profesores capacitados para obtener el mejor resultado

Importancia de la formación docente para la educación en línea

En todos los ámbitos de la vida, los procesos formativos cumplen una función primordial en el desarrollo humano, contribuyendo al fortalecimiento de sus conocimientos. Rodríguez (2017), considera la formación como un proceso que integra elementos sociales y culturales con fines integradores que transforman al ser humano potenciando su saber, hacer, ser y convivir.

Actualmente, se considera que la misión de la universidad contemporánea es sostener una educación en constante perfeccionamiento para atender las nuevas dinámicas y demandas sociales, que permita alcanzar logros de aprendizaje (conocimientos, habilidades y valores). Esto implica un nuevo rol del docente, el cual debe desarrollar en el estudiante habilidades para aprender con independencia, para ello, surge indiscutiblemente la necesidad pedagógica de la formación continua (Sospedra, 2015). Aunado a esto y de acuerdo a lo señalado por Pe-

rrenoud (2015), es también parte del desarrollo docente las reflexiones que este hace a cerca de su práctica, lo que permite su interiorización y la transformación de sus hábitos. Dentro de este contexto de reflexiones, el docente se enfrenta a la necesidad de darle nuevo sentido a su identidad, dado que es parte de contextos emergentes derivados de la sociedad contemporánea, la cual se caracteriza por la digitalización de la experiencia humana en la que se ofrece una nueva forma de acceso al conocimiento, de comunicación, trabajo colaborativo y por ende del aprendizaje (Correa, Fernández, Gutiérrez-Cabello, Losada & Ochoa-Aizpurua, 2015).

Cabe señalar que en el proceso histórico de la educación formal y la escuela se ha tenido resistencia a la interacción con herramientas tecnológicas, por lo que se ha evidenciado el rezago, sobre todo en la construcción de competencias digitales del docente. Bajo este contexto, Guimarães, Tejada & Pozos (2019) señalan que la formación del docente en competencias digitales es un desafío, porque aunque se trate de un proceso individual deriva en una transformación social, propiciando que el docente incurra en nuevos paradigmas educativos, demandando una actitud reflexiva acerca de su práctica pedagógica y particularmente sobre su quehacer en los entornos virtuales. Dado que la educación en la modalidad presencial es completamente distinta a la educación en línea, las dos contienen elementos básicos del sistema educativo pero el proceso de enseñanza - aprendizaje es distinta (García, Ruiz, Quintanal, García B., & García P., 2015). Así, en la formación docente independientemente de todos los procesos que lo contextualizan, los docentes "aprenden a aprender y a comprender, a analizar y a reflexionar en su labor diaria y, sin duda a enseñar" Sospedra (2015: P.341).

De esta forma es importante señalar que muchas de las limitaciones en la incorporación de las TIC

en las prácticas educativas es precisamente por la falta de formación en los docentes quienes necesitan conocer y comprender que las nuevas tecnologías permiten la creación de nuevos escenarios en atención a las nuevas demandas y retos educativos. En tal incorporación el docente debe valorar otros elementos como requerimientos técnicos, acceso de los recursos por parte del estudiante, costo en la adquisición de recursos, aplicación pedagógica, aseguramiento de los derechos de autor, inversión de tiempo, entre otros (Cabero & Romero, 2007).

La educación en línea

La educación a distancia ha redimensionado y actualizado su concepción tras la incorporación de las tecnologías de información y comunicación (Bates, 1997), en consecuencia han aparecido nuevos conceptos como educación virtual o en línea (Garrison & Anderson, 2005). Esta forma de educar está inevitablemente asociada con el uso de las TIC, sin embargo, existe una diversidad de criterios para describirla. De acuerdo a Bustos & Coll (2010), se caracteriza por:

1. Los recursos tecnológicos que se utilizan, tales como plataformas para la gestión de contenidos, equipos de cómputo, conectividad y el formato de la información.
2. El uso de recursos como la multimedia, el correo electrónico, mensajería instantánea y la videoconferencia.
3. Las interacciones que se generan por el uso de las tecnologías mencionadas.
4. La temporalidad de las interacciones.
5. Los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje.

Por ello, se requiere de la participación activa de los docentes para la adecuación de su quehacer, tomando en consideración replantear la

planeación didáctica de sus materias con el fin de incluir tanto actividades de aprendizaje, acciones de intercambio entre estudiantes, selección de bibliografía, elegir y preparar el espacio para la clase en línea, organizando materiales y recursos para lograr aprendizajes significativos. (Rodríguez & Regina, 2017; Díaz, Castro & Ariel, 2017). Estas acciones tienen como elemento principal la definición de las estrategias didácticas a emplear, entendiéndolas como "el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje" (ITESM, 2010:5), por lo que, se identifican como las acciones que orientan el proceso de enseñanza. Al respecto, Delgado y Solano (2015) realizan una clasificación de estrategias de aprendizaje, orientadas a la individualización de la enseñanza, la enseñanza en grupo y al trabajo colaborativo, contribuyendo con esto a la posibilidad de diseñarlas de forma más acertada y de acuerdo a la forma de trabajo que se desee realizar.

La dinámica de la formulación de estrategias de aprendizaje en la educación en línea es conocida como diseño instruccional, en el cual se busca sacar el máximo provecho de la tecnología, sin dejar de atender los referentes que proporcionan las teorías de aprendizaje (Imbernón, Silva & Guzmán, 2011). Dentro de estas actividades se plantea el desarrollo de acciones que fomenten el trabajo en equipo, para ello se disponen de espacios de colaboración en los que se realizan actividades para la socialización y construcción conjunta de conocimientos, todo ello atendiendo a los contenidos que se plantean apropiarse (Rodríguez, 2014; Rodríguez & Espinoza, 2017).

Por otra parte, con un adecuado diseño instruccional se logrará que el estudiante sea el propio gestor de su aprendizaje, es decir, que tome conciencia de su autoformación, sin dejar de considerar el papel fundamental del docente

con su función tutorial durante todo el proceso (Rodríguez, 2014; Ruiz & Antonio, 2016). En consecuencia es importante destacar lo señalado por García Aretio (2001), quien indica que el tutor virtual tiene como principal característica fomentar el estudio independiente y orientar el aprendizaje del estudiante, quien ante la ausencia física de su profesor habitual tiene un papel solitario y aislado.

En seguimiento al diseño de estrategias de aprendizaje, la selección e incorporación de los recursos y materiales que se utilizan en la modalidad en línea, está vista como una nueva forma del quehacer docente, considerando esta acción como parte de las competencias que deben tener para impartir clases en esta modalidad, aunado a su papel como mediador, capacidad tal que le permiten no solo seleccionar sino también elaborar materiales como presentaciones, archivos multimedia, textos, etc (Ladaga & Calvente (2015).

Metodología

Esta investigación tiene una estrategia metodológica cualitativa, la cual se basa fundamentalmente en un estudio de caso. De acuerdo con Stake (2007), un estudio de caso tiene dos enfoques desde donde se puede abordar; uno de ellos es cuando se desea entender un caso en particular, al cual llama "estudio intrínseco de casos"; la otra perspectiva se orienta al análisis de un caso específico para entender otros casos similares o de un problema general, es decir, "estudio instrumental de casos". Este último enfoque es el que se eligió para la investigación, con el objetivo de que los resultados puedan considerarse para realizar ajustes dentro de las dinámicas de la UNICACH y para extrapolarse a otras universidades. Así, tanto los retos, como las experiencias y aprendizajes obtenidos por los docentes, pueden abonar a la construcción

de nuevas configuraciones para impartir educación en línea en el nivel superior.

Colaboradores

La investigación se dirigió a todos los docentes que, antes de que ocurriera la contingencia por la pandemia, laboraban de forma presencial en la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la UNICACH. Esta Facultad

se compone de cuatro subseces (ver la Figura 1), las cuales están distribuidas estratégicamente en diferentes partes del estado, estas son: Villacorzo, Palenque, Huixtla y Chiapa de Corzo, además de una licenciatura en línea (esta última no participa en el estudio).

Figura 1.
Distribución geográfica de sedes académicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la UNICACH. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2020)d.

La plantilla docente de licenciatura de esta facultad, se conformaba en el primer semestre de 2020 por 64 docentes, la cual mantenía diferentes formas de contratación, 48 son docentes de asignatura, 13 de tiempo completo y 1 técnico académico. A todos ellos se les envió vía correo electrónico una invitación a participar en la investigación; recibiendo respuesta afirmativa de 42 docentes, de los cuales se encuentra representatividad de todas las subseces de la fa-

cultad.

El grupo de docentes participantes se conformó por 19 mujeres y 23 hombres, con edades que van desde los 27 hasta los 57 años, estando la mayoría de ellos en el rango de los 40 a los 49 años, seguidos de los que tienen entre 30 y 39 años. De los cuales, 35 docentes tenían un contrato por asignatura y 7 eran de tiempo completo.

Instrumentos

El primer instrumento aplicado fue un cuestionario en línea a través de la plataforma Google Formularios, en él se solicitaron datos que están relacionados con el alcance de las metas planteadas en la investigación. En la estructura del cuestionario se contempla el apartado de datos personales del docente, la infraestructura tecnológica con la cuenta, su formación para la en-

señanza en línea y las herramientas utilizadas para la educación en línea durante la contingencia.

De acuerdo a la Tabla 1, el número de docentes que respondieron el cuestionario según la sede a la que están adscritos es la siguiente:

Tabla 1.
Distribución de docentes que respondieron por Sede

Sede	Docentes que respondieron
Chiapa de Corzo	7
Huixtla	11
Palenque	11
Villacorzo	13

Fuente: Elaboración propia.

Con los datos obtenidos en la primera etapa, se invitó a participar en grupos focales a los docentes que manifestaron haber enfrentado grandes retos y obtenido experiencias sustanciosas, al migrar de forma emergente sus clases presenciales a la modalidad en línea. Para esta dinámica se organizaron dos grupos focales, con siete integrantes cada uno, se realizaron reuniones por videoconferencia simultáneas, para profundizar en los temas que interesan en esta investigación.

Resultados de la Investigación

El apartado de resultados se compone de tres secciones; el primero se refiere a la habilitación docente en la educación en línea, posteriormente tecnología educativa, que involucra a todos aquellos instrumentos que los docentes utilizaron para establecer el proceso de enseñanza-apren-

dizaje en línea. Por último, se abordan los datos que aluden al ajuste pedagógico de los cursos que migraron de clases presenciales a clases en línea

1. Habilitación docente en la educación en línea

Es pertinente conocer cuál es la formación que tienen los docentes respecto a la educación en línea, para saber con qué elementos contaban en el momento del surgimiento de la emergencia sanitaria por COVID-19, por ello, en esta sección se presentan los datos recuperados en el cuestionario y en el grupo focal, referentes a las capacidades de los docentes como asesores en línea.

Al respecto, se encontró que el 60% de los docentes participantes en la investigación, ya habían recibido algún tipo de capacitación para impartir

clases en línea, la mayoría de éstos fueron organizados por la UNICACH. Así mismo, el 51.1% de los docentes contaban con experiencia impartiendo clases en línea, utilizando sistemas de gestión de aprendizaje como Classroom, Moodle y Edmodo. La sede Villacorzo es la que tiene mayor cantidad de docentes con experiencia en el uso de la plataforma Moodle con un 19%.

Cuando surgió la emergencia por COVID-19, todos los docentes de la facultad recibieron capacitación a distancia en el uso de la plataforma Classroom. Sin embargo, los docentes refieren que el curso no ocurrió en las mejores condiciones, pues fueron grupos demasiado grandes, lo que significó un reto para la comprensión completa de los temas abordados y aclaración de dudas. Para subsanar esta situación, recurrieron a la búsqueda de información en tutoriales y la asesoría con colegas con mayor experiencia en el uso de la plataforma.

2. Tecnología Educativa

Considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se movió de forma abrupta a la modalidad en línea, el uso de la tecnología y el acceso a ella es central en esta dinámica, por lo que, los retos y dificultades encontradas en su utilización deben de identificarse y analizarse para poder proponer adecuaciones y estrategias que sorteen la situación.

2.1 Problemas técnicos

En materia de infraestructura tecnológica, el 84.4% de los docentes reportan problemas de conexión a internet desde sus hogares, acentuándose aún más, en la zona selva y costa, donde se ubican la sede de Palenque y la sede Huixtla respectivamente. Para subsanar esta situación, los docentes utilizaron su servicio de datos móviles para conectarse a internet y continuar con sus labores académicas.

Algunos otros problemas se presentaron con menor incidencia, como dificultades en el uso de aplicaciones, fallas en la instalación eléctrica y problemas con el uso de ciertos dispositivos tecnológicos, donde algunos docentes se visualizan con menores habilidades en el uso de las tecnologías que sus alumnos.

2.2 Aplicaciones más utilizadas

Los docentes reportan que las herramientas de comunicación más utilizadas durante la contingencia han sido: el WhatsApp con el 18.6%, debido a que la mayoría de los docentes y alumnos poseen esta aplicación. En segundo lugar, el correo electrónico institucional de la UNICACH, seguido de Google Meet, estas dos últimas aplicaciones son parte de la GSuite a la cual tienen acceso los docentes y estudiantes de la universidad.

2.3 Dispositivos tecnológicos

Es necesario resaltar que todos los docentes participantes trabajaron con teléfonos celulares inteligentes y equipos de cómputo personales, ningún dispositivo ha sido proveído por la universidad. Al respecto, los docentes mencionaron tener problemas debido a la capacidad insuficiente de almacenamiento y de procesamiento de información, por lo que, es un reto guardar evidencias de los trabajos realizados con los estudiantes, así como realizar varios procesos simultáneos. Algunos docentes tuvieron una gran cantidad de limitantes tecnológicas con sus equipos personales, por lo que, tuvieron que adquirir otro equipo de cómputo con mejor rendimiento. Otro de los retos es que, algunos docentes compartían su equipo de cómputo con otros miembros de su familia, lo que complicaba aún más el trabajo en línea con el que debían cumplir.

2.4 Conectividad

Los docentes exponen que muchos de sus alumnos son de escasos recursos, originarios de comunidades, colonias, ejidos o rancherías y debido a la contingencia ellos tuvieron que regresar a estos lugares a resguardarse. Sin embargo, muchas de estas comunidades no cuentan con señal de telefonía, por lo que, los alumnos tuvieron que buscar puntos de acceso a internet fuera de su comunidad para poder visualizar las videoconferencias y continuar su educación.

3. Adecuación pedagógica emergente para la educación en línea

Las asignaturas que se impartieron en el semestre Febrero-Junio y Agosto-Diciembre de 2020, forzadamente tuvieron que ser adecuadas a la modalidad en línea, pues la emergencia afectó las dinámicas de enseñanza de estos dos semestres. En ese sentido, es importante identificar cuáles son los principales puntos de ajuste y las estrategias que los docentes generaron al respecto, considerando los retos y experiencias encontradas. Por ello, se identifican dos momentos de modificaciones en las estrategias, el primero es justo cuando cambia de modalidad presencial a en línea y el segundo es cuando las autoridades indican que las clases en el semestre Agosto-Diciembre continuarían en la misma modalidad.

En el primer momento de la emergencia los docentes generaron y/o adaptaron sus estrategias didácticas para continuar las asignaturas que tenían de forma presencial a la modalidad en línea. En este punto algunos docentes encuentran como primer reto, el desconocimiento propio y de los alumnos en el uso de las herramientas de videoconferencia y de algún sistema de gestión de aprendizaje en el que pudieran establecer las técnicas didácticas bajo las cuales trabajarían. Carencias que fueron solventadas por los docentes capacitándose con los cursos emergen-

tes impartidos por parte de la universidad y con tutoriales de libre distribución en la web.

Posteriormente, los docentes definieron las técnicas didácticas que utilizarían, centrándose mayormente en la técnica expositiva como estrategia de enseñanza y el trabajo individual para las actividades de aprendizaje, siendo los menos utilizados, el fomento al trabajo colaborativo y los foros de debate.

El segundo momento de adecuaciones a las asignaturas que imparten los docentes participantes en esta investigación, sucedió cuando recibieron la instrucción de iniciar el semestre Agosto-Diciembre en línea y mantenerlo en esta modalidad hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran, lo cual representó un panorama de incertidumbre.

En este período de ajustes los docentes replantearon la planeación didáctica, las estrategias de enseñanza aprendizaje y las estrategias de evaluación con mayor detenimiento y mayor experiencia. Sin embargo, el 50% de los docentes que respondieron el cuestionario, mencionaron que representó un reto desarrollar sus asignaturas para esta modalidad, por lo que, se observa que la capacitación y la breve experiencia adquirida por los docentes es insuficiente para el diseño óptimo de las asignaturas para la modalidad en línea.

3.1 Estrategias de comunicación y continuidad académica.

Respecto a la adecuación pedagógica emergente para la educación en línea que efectuaron los docentes, se encontró que éstas se desarrollaron tratando de dar respuesta a dos circunstancias.

- ⊙ La primer estrategia se orienta a dar atención a alumnos ubicados en zonas con señal de internet estable y con acceso a dispositivos tecnológicos

para conectarse, para ello se realizó de forma general lo siguiente:

- » Se generaron grupos de mensajería instantánea a través de la aplicación WhatsApp por cada materia, para asignar y recibir actividades de los estudiantes, con horarios extendidos.
 - » Se impartieron clases a través de videoconferencias en el mismo horario y día en que se tenían programadas las clases.
 - » Se utilizó el sistema de gestión de aprendizaje (LMS, Learning Management System) Classroom, para facilitar la administración de contenidos y evaluación.
 - » De forma particular, una docente realizó dinámicas de trabajo en equipo a través de videoconferencias, las cuales sucedían de forma simultánea. Para ello, la docente a cargo monitoreaba todas las sesiones de videoconferencia en la que cada equipo estaba trabajando, además de que grababa cada una de ellas para evaluar la interacción y participación de los integrantes del equipo.
- ⊙ La estrategia para estudiantes con poca o nula infraestructura tecnológica a su alcance y con señal de internet inestable o nula, toma en consideración que los estudiantes se trasladan a otros lugares para tener señal en su dispositivo móvil o computadora, por lo que la interacción es asíncrona.
- » Algunos docentes utilizaron grupos de mensajería instantánea por WhatsApp, para mantener contacto con los alumnos que tienen acceso a la señal de telefonía celular.
 - » Los docentes con alumnos sin señal de telefonía, trabajaron utilizando el correo electrónico, en los que establecieron períodos holgados de entrega de actividades, para dar oportunidad a que los jóvenes se trasladaran desde su comunidad a la cabecera municipal para hacer uso del servicio de internet. Además, los docentes mantuvieron una constante revisión de su cuenta de co-

reo para dar respuesta oportuna a las dudas o comentarios de sus alumnos.

- » Establecieron horarios para que todos los docentes que enseñaban a un mismo grupo de alumnos, ofrecieran sus videoconferencias en un solo día a la semana. De esta manera, los estudiantes no tuvieron la necesidad de trasladarse continuamente hacia un lugar con internet para poder verlas. Las videoconferencias no fueron obligatorias, ya que los estudiantes manifestaron tener problemas para conseguir el recurso para pagar el servicio de internet. Además, las videoconferencias fueron grabadas y compartidas a través de canales de YouTube para su posterior consulta.
- » En el caso de la asignatura de inglés, los docentes realizaron videollamadas y generaron archivos de audio y videos que fueron compartidos a través de diferentes medios.

3.2 Estrategias de evaluación

Las estrategias de evaluación fueron generadas considerando el tipo de interacción posible con los estudiantes, asíncrono o síncrono. Para la evaluación del aprendizaje de forma asíncrona, los docentes se apoyaron de actividades que implicaban el análisis de contenidos, la interpretación y generación de propuestas.

En la dinámica síncrona, se realizaron preguntas directas, se resolvieron problemas, se aplicaron cuestionarios interactivos, exámenes síncronos y calificaron actividades durante las videoconferencias; además, en algunos casos los exámenes fueron monitoreados a través de aplicaciones móviles como Kahoot y Socrative en su versión gratuita. Adicionalmente, se utilizó como recurso de evaluación la grabación de la interacción de los equipos de estudiantes mientras realizaban sus actividades.

Los docentes que trabajaban de forma síncrona con sus estudiantes, descubrieron que era nece-

sario el establecimiento de normas de interacción para las clases en línea, sin embargo, la premura de las dinámicas virtuales requirieron el establecimiento de normas particulares de cada docente y no como un acuerdo colegiado. Por ello, a continuación se presentan las normas que los docentes plantearon a sus alumnos de acuerdo a las experiencias obtenidas.

3.2.1 Normas para los estudiantes

- » Algunos docentes solicitaron el uso de la playera institucional para mantener la formalidad en el vestuario de los estudiantes.
- » Pocos docentes solicitaban abrir la cámara durante las videoconferencias para constatar que los alumnos estuvieran atentos.
- » Los docentes restringieron el uso del teléfono celular inteligente y/o programas de mensajería durante las videoconferencias.
- » Solicitaron que los alumnos participaran al menos una vez en cada videoconferencia.

3.2.2 Perfil de los estudiantes

Los docentes participantes en esta investigación indicaron que la mayoría de los alumnos fueron responsables con la entrega de las actividades, disciplinados en sus clases y dedicados con los trabajos y tareas realizadas, además de adaptarse con relativa facilidad a la nueva modalidad de enseñanza. Sin embargo, otros docentes mencionaron que algunos de los alumnos de semestres avanzados, tenían un comportamiento, retador, de flojera, irresponsables por conectarse fuera del tiempo permitido a la clase, irrespetuoso y grosero con sus compañeros, además de argumentar que las clases deben ser presenciales y no en línea. Es decir, existieron diferentes posturas por parte de los estudiantes respecto a la educación en línea que están recibiendo, algunos tienen claro que es la única opción viable de seguir estudiando por el momento y otros, no aceptan una modalidad de enseñanza a la que

no se inscribieron voluntariamente, por lo que se han mostrado renuentes a trabajar propositivamente.

De manera general, los docentes advirtieron que muchos de los estudiantes presentaban ansiedad por la cantidad de actividades a desarrollar y angustia por no poder conectarse a las clases.

4. Emociones de los docentes

Algunos docentes indicaron sentirse con temor cuando recibieron la instrucción de continuar las clases el semestre Febrero-Junio 2020 en modalidad en línea. Posteriormente la situación fue de mucho estrés y molestia, debido al aumento significativo de reuniones en línea por parte de los coordinadores de cada sede, la saturación de actividades administrativas ya que no existió una estandarización en el uso de las plataformas para continuar con las clases, sumando a esto las dificultades de conectividad que se presentaron en todo momento y el sentimiento de tristeza e incertidumbre por los problemas de salud de familiares cercanos infectados por el COVID-19.

Algunos docentes mencionaron que se sintieron enclaustrados por estar en un solo lugar, además de que tuvieron problemas de salud (dolor de espalda y piernas) por la cantidad de horas de estar sentados para preparar, impartir y dar seguimiento a sus clases, además de las horas invertidas en investigar la utilización de software para sus clases.

Para el semestre Agosto-Diciembre 2020, la mayoría de los docentes comentaron que se sienten contentos trabajando en línea, señalando algunos que ahora están emocionados por planear las actividades y buscar estrategias para implementarlas con los estudiantes, además de que están mejor organizados.

En general, los docentes participantes en esta investigación, manifiestan que desarrollaron empatía con las diversas situaciones que los estudiantes experimentaron durante este período, como la pérdida de familiares cercanos o el desempleo de sus tutores. Esto implicó en muchas ocasiones, la flexibilidad del docente en cuanto a las fechas de recepción de actividades y la participación de los alumnos en las videoconferencias.

Conclusiones

Los retos y experiencias a las que se enfrentaron los docentes al impartir sus asignaturas en línea durante la pandemia por Covid-19 obedecen a varios factores. El primero es la falta de formación en el tema, pues hay desconocimiento sobre las estrategias pedagógicas que deben usarse con mayor frecuencia en esta modalidad. De forma específica, se requiere de formación en el diseño de secuencias didácticas para la enseñanza en línea, ya que se observó que se propusieron algunas estrategias que generalmente son usadas para la presencialidad como las exposiciones de los estudiantes y del docente, dejando débil las actividades orientadas al trabajo colaborativo, mismas que son el distintivo de la educación en línea.

Otro factor es la insuficiente infraestructura de tecnología educativa, que resulta en la limitación de los procesos y actividades que realizan los docentes y alumnos. Además, se requiere de capacitación constante respecto al manejo de software de apoyo para las actividades educativas en línea como: software de videoconferencia, de edición de videos, de presentación, para generación de cuestionarios en línea, podcast, entre otros; los cuales los docentes aprendieron a utilizar de manera urgente ante las necesidades, sin embargo, se requiere que se mantenga la continua actualización de estos conocimientos

para evitar que queden obsoletos. Además, se requiere que los docentes tengan el dominio del uso de algún Sistema de Gestión de Aprendizaje, para evitar curvas de aprendizaje del docente y de los alumnos de forma simultánea

La poca o nula conectividad a internet de los estudiantes de algunas sedes, obligaron a los docentes a generar estrategias pedagógicas funcionales utilizando como base, herramientas de mensajería instantánea y correo electrónico, las cuales aportan pistas de cómo trabajar bajo ese contexto.

En la parte organizacional existieron varios retos a vencer; uno de ellos fue impartir clases en línea sin una normatividad establecida que proteja a los docentes y a los estudiantes de cualquier dinámica inapropiada que ocurra a través de los medios digitales que se usan. Además, se experimentó saturación de actividades, debido a la generación constante de sesiones virtuales de carácter administrativo, las cuales absorben el tiempo que los docentes emplean en actividades académicas.

Por otra parte, los estudiantes también representaron un reto para los docentes, porque no todos estaban preparados para recibir educación en línea, ya que no contaban con todas las habilidades informacionales, ni con la infraestructura tecnológica para recibir clases en línea y en algunos casos no estaban dispuestos a estudiar bajo esta modalidad.

En cuanto a las experiencias de los docentes, resalta su capacidad de adaptación al cambio, la proactividad, capacidad de autoaprendizaje, la empatía con los alumnos y la apertura a nuevas formas de trabajo. No obstante, ellos advirtieron estrés, algunos problemas de salud física, incertidumbre y frustración, pues el trabajo se multiplicó varias veces respecto a la modalidad presencial.

En esta investigación se encontraron temas que quedan pendientes para futuras investigaciones, como los motivos por los que los estudiantes demuestran poca interacción con sus docentes en línea, así como la percepción que ellos tienen de su aprendizaje mediado por tecnología y la necesaria evaluación de la efectividad de los medios y/o recursos de enseñanza en línea desarrollados o implementados por los docentes.

Bibliografía

- ANUIES. (2020a). Sugerencias para mantener los servicios educativos curriculares durante la etapa de emergencia. ANUIES. Obtenido de ANUIES: <http://www.anui.es/media/docs/avisos/pdf/200417111353Sugerencias+para+mantener+los+servicios+educativos.pdf>
- ANUIES. (2020b). Plataformas y recursos digitales ante la contingencia por la COVID-19. ANUIES. Obtenido de <https://recursosdigitales.anui.es/>
- Área Moreira, M. (2009). *Introducción a la tecnología educativa*. Universidad de la Laguna.
- Badia, A., Chumpitaz Campos, L., Vargas D'Uniam, J., & Suárez Díaz, G. (2016). La percepción de la utilidad de la tecnología conforma su uso para enseñar y aprender. *Revista electrónica de investigación educativa*, 18(3), 95-105. Recuperado el 21 de noviembre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412016000300007&lng=es&tlng=es.
- Badia, A., Meneses, J., & García, C. (2015). Technology use for teaching and learning. *Revista de Medios y Educación*, 46, 9-24. Obtenido de <http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/166>
- Barberà, E. (2016). Aportaciones de la tecnología a la e-Evaluación. *Revista De Educación a Distancia (RED)* (50). Obtenido de <https://revistas.um.es/red/article/view/270811>
- Bates, T. (1997). The impact of technological change on open and distance learning. *Distance Education*, 18(1), 93-109.
- Bermúdez, F. (2020). Liga curso classroom. [flor.bermudez@unicach.mx].
- Bustos Sánchez, A., & Coll Salvador, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. *Revista mexicana de investigación educativa*, 15(44), 163-184. Recuperado el 16 de septiembre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000100009&lng=es&tlng=es.
- Cabero Almenara, J., & Romero Tena, R. (2007). *Diseño y producción de TIC para la formación*. España: UOC.
- Carrillo, M. (2020). Invitación: Capacitación Classroom. [mario.carrillo@unicach.mx].
- Coicaud, S. (2016). Planteos y replanteos acerca de la Tecnología Educativa como campo de conocimiento y de formación. Espacios en Blanco. *Revista de Educación (Serie Indagaciones)*.
- Correa Gorospe, J. M., Fernández Olaskoaga, L., Gutiérrez-Cabello Barragán, A., Losada Iglesias, D., & Ochoa-Aizpurua Aguirre, B. (2015). Formación del profesorado, tecnología educativa e identidad docente digital. *Revista latinoamericana de tecnología educativa*, 14(1), 45-56. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5118305>
- Delgado, M., & Solano, A. (2015). Estrategias didácticas creativas en entornos virtuales para el aprendizaje. *Actualidades Investigativas en Educación Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación*

- en *Educación Universidad de Costa Rica*. Obtenido de <http://euaem1.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/1538/estrategias.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Diario Oficial de la Federación. (11 de Marzo de 2020). *Diario Oficial de la Federación*. Obtenido de Diario Oficial de la Federación : http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598453&fecha=14/08/2020&print=true
- Díaz Díaz, F. J., & Castro Arévalo, A. L. (2017). Requerimientos pedagógicos para un ambiente virtual de aprendizaje. *Cofin Habana*, 11(1), 1-13. Recuperado el 19 de Junio de 2020, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-606
- Fernández-Morales, K., & Vallejo-Casarín, A. (2014). La educación en línea: una perspectiva basada en la experiencia de los países. *Revista de Educación y Desarrollo* (29), 29-39. Obtenido de http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Fernandez.pdf
- Ferreiro, R., & DeNapoli, A. (2018). Un concepto clave para aplicar exitosamente las tecnologías de la educación: los nuevos ambientes de aprendizaje. *Revista panamericana de pedagogía. Saberes y quehaceres del pedagogo*. Obtenido de <http://portalderevistasdelaup.mx/revistapedagogia/index.php/pedagogia/article/view/296/308>
- García Aretio, L., Ruiz Corbella, M., Quintanal Díaz, J., García Blanco, M., & García Pérez, M. (s.f.). *OEI*. Obtenido de OEI: <https://www.oei.es/historico/DOCUMENTO2caeu.pdf>
- García-Aretio, L. (2001). *La educación a distancia. De la teoría a la práctica*. Barcelona: Ariel Educación.
- Garrison, D., & Anderson, T. (2005). *El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica*. Barcelona: Octaedro.
- Gobierno de México. (2020). *Todo sobre el COVID-19*. Obtenido de Todo sobre el COVID-19 : <https://coronavirus.gob.mx/>
- Guimarães Carvalho, I. S., Tejada, J., & Pozos Pérez, K. V. (2019). Formación docente para la educación a distancia: la construcción de las competencias docentes digitales. *Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB*, 69-87. doi:<https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v24i51.1296>
- Imbernón-Muñoz, F., Silva-García, P., & Guzmán-Valenzuela, C. (2011). Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y semipresencial. *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 18(36), 107-114. doi:<https://doi.org/10.3916/C36-2011-03-01>
- ITESM. (2010). Dirección de investigación y desarrollo. *Capacitación en estrategias y técnicas didácticas*. Obtenido de Capacitación en estrategias y técnicas didácticas [en línea]: http://www.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/Est_y_tec.PDF
- Ladaga, S., & Calvente, P. (2015). *La comunicación visual: recurso para la producción de materiales didácticos digitales*. Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/57123>
- Mineducación . (2020). *Educación virtual o educación en línea*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196492.html?_noredirect=1
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Declaración pandemia COVID*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline-covid-19>
- Organización Panamericana de la Salud. (2020a). *Origen y descripción del COVID-19*. Obtenido de <https://www.paho.org/es/temas/coronavirus>

- Organización Panamericana de la Salud. (2020b). *Panorama general de las medidas actuales de distanciamiento social y evidencia necesaria para determinar el momento óptimo para relajar estas medidas*. Obtenido de <https://iris.paho.org/handle/1066>
- Perrenoud, P. (2007). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar*. México: Colofón.
- Rivero Cárdenas, I., Gómez Zermeño, M., & Abrego Tijerina, R. (30 de Julio de 2013). Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección. *Educación y Tecnología*(3), 190-206. Recuperado el 2020, de <http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/134/pdf>
- Rodríguez Fernández, N. (2014). Fundamentos del proceso educativo enseñanza, aprendizaje y evaluación a distancia. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 17(2), 75-93. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3314/331431248005>
- Rodríguez Simon, A. I., & Regina López, S. (2017). Estrategias de enseñanza en los entornos mediados: resultados de la experiencia de la performance virtual educativa. *Revista De Educación a Distancia (RED)*, 17(55). Obtenido de <https://revistas.um.es/red/article/view/315371>
- Rodríguez Zamora, R., & Espinoza Núñez, L. A. (2017). Trabajo colaborativo y estrategias de aprendizaje en entornos virtuales en jóvenes universitarios. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 7(14), 86-109. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.23913/ride.v7i14.274>
- Rodríguez, B. (2017). Modelo educativo para la formación permanente docente vinculado a la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas regulares. *Dianet*, 8(3), 161-178. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6662627>
- Ruiz Bolívar, C., & Antonio Dávila, A. (2016). Propuesta de buenas prácticas de educación virtual en el contexto universitario. *Revista De Educación a Distancia (RED)*(49). Obtenido de <https://revistas.um.es/red/article/view/257681>
- Sancho Gil, J. M., Bosco Paniagua, A., Alonso Cano, C., & Sánchez Valero, J. A. (2015). Formación del profesorado en Tecnología Educativa: de cómo las realidades generan los mitos. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 14(1). Obtenido de <https://relatec.unex.es/article/view/1823/1368>
- Secretaría de Educación. (2020). *Comunicado conjunto No. 3 Presentan Salud y SEP medidas de prevención para el sector educativo nacional por COVID-19*. Obtenido de <https://www.gob.mx/sep/es/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es>
- Secretaría de Educación y Cultura. (2016). *Dirección General de Planeación*. Obtenido de Dirección General de Planeación: <http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/GlosariosInicio20162017/SUPERIOR2016.pdf>
- Secretaría de Gobernación. (2020). *Diario Oficial de la Federación: Acuerdo número 02/03/20*. Obtenido de <https://sidof.segob.gob.mx/notas/5589479>
- Sospedra, M., & Rosa, D. (2015). La formación docente universitaria en Cuba: Sus fundamentos desde una perspectiva desarrolladora del aprendizaje y la enseñanza. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 41(1), 337-349. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173541114020>

Torres Cañizález, P. C., Cobo, B., & John, K. (2017). Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. *Educere*, 31-40. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/356/35652744004.pdf>

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Marzo de 2020a). *Plan General para la Continuidad Académica a Distancia. Por emergencia COVID 19*. Obtenido de <https://www.unicach.mx/carteles/pdf/PLANDECONTINUIDAD2020.pdf?232910>

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Marzo de 2020b). *Plan Específico para la Continuidad Académica. Emergencia por COVID-19*. Obtenido de Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales.

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Marzo de 2020c). *Escritorio Digital Universitario*. Obtenido de Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales: <https://sites.google.com/unicach.mx/escritorioidigital/inicio>

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (2020d). *1er. Informe de Gestión 2019-2020. Dr. Juan Pablo Zárate Izquierdo Director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Julio 2020*. Obtenido de Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales